

Kontrak Berjangka Komoditi (*Future Contract*) dalam Pandangan Syari'ah

Adril Hakim dan Luqman Hakim Handoko

Staf Pengajar dan Alumni Program Studi Perbankan Syariah STEI SEBI

Abstract

Now, a complexity and sophisticated financial system like future commodity exchanges need a *fiqh* (Islamic law) guidance. It is used for answering the question about validity of future commodity contract in exchanges. It is an economic islamization agenda. While, to resolve the problem and conclude about its validity has to discuss all aspects like essential of contract, process and mechanism of contract, motive of contract and logic and rationalization of contract. It is not for contract requirement and essential pillar only. This research discuss and describe what is futures and its validity to Islamic principle.

Keywords: Exchange, Futures Contract, Trade, Salam, *Istishna'*, Zero Sum Game, Gharar and Margin.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern sekarang ini berbagai jenis transaksi keuangan termasuk keuangan Islam berkembang dan terspesialisasi dengan konsep yang kompleks sekali. Saat ini hampir semua institusi keuangan memiliki unit unit syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Industri keuangan yang paling berkembang adalah industri perbankan Islam kemudian disusul oleh pasar modal Islam dan bursa efek Islam. Dalam bursa komoditi berjangka pun tidak mau ketinggalan. *Issue* tentang bursa komoditi syariah sempat mengemuka di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Yang menjadi titik pointnya adalah transaksi *futures* yang berbasis pada komoditas pangan dan barang tambang.

Berkaitan dengan *issue* bursa berjangka syariah, *issue* yang diangkat adalah mencoba menyamakan antara *futures* dengan *bai' salam* dan *istishna'*. Karena kedua transaksi tersebut diidentifikasi memiliki kesamaan dalam hal waktu penyerahan harga ataupun barang yaitu yang dikenal dengan istilah tangguh¹. Istilah tangguh dalam perdagangan berjangka disebut dengan berjangka atau *futures*. Dengan adanya kemiripan dalam hal tangguh ini diharapkan transaksi *futures* tersebut dapat sebagai alternatif dalam pembiayaan seperti *salam* dan *istishna'*. Sehingga dalam keuangan syariah diharapkan nantinya terdapat bursa komoditi syariah.

Memang prinsip dasar muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Meskipun demikian kita juga perlu tahu bahwa tidak semua transaksi sekarang ini bisa diadopsi dan dibuat syariahnya. Sehingga disini muncul pertanyaan dari penulis adalah apakah benar *futures* bisa dinamakan dengan *salam* atau *istishna'*. Kita

tahu bahwa produk ini adalah produk derivatif yang terjadi mana transaksinya bukan pada barang utamanya. Dalam ekonomi Islam segala transaksi bisnis harus berbasis pada sektor riil dan harus menunjukkan terciptanya barang dan jasa yang merefleksikan penciptaan kekayaan bukannya transfer kekayaan². Karena penciptaan kekayaan memiliki peranan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia³. Hal sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu *falah* baik didunia dan di akherat. Aktifitas transfer kekayaan (non produktif) hanya akan memperkecil perputaran barang dan jasa. Kegiatan non produktif seperti ini sudah pasti tidak sejalan dengan tujuan *maqasid syariah*⁴.

Pertanyaan lainnya adalah apakah *futures* ini memenuhi tuntutan syariah (shariah compliance) seperti terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli baik syarat umum maupun syarat khusus. Dan juga terbebas dari unsur *MAGRHB* (*maysir* yaitu spekulasi yang mengarah pada judi atau *gambling*, *Gharar* yaitu transaksi yang berpotensi merugikan kedua belah atau salah satu pihak, *Haram* baik objek transaksi yang diharamkan oleh syariat ataupun haram karean hal lainnya, *Riba* yaitu pengambilan bunga). Setidaknya keadaan diatas harus terpenuhi dalam transaksi jual beli dalam islam.

Persoalan transaksi derivatif khususnya *futures contracts* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah persoalan yang baru muncul di abad modern, yang secara pasti tidak ditemukan dalil yang rinci yang berbicara tentang ini. Oleh karena itu berangkat dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang *futures* ini.

1.2 Perumusan Masalah.

Karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, terutama dalam hal waktu, tenaga, dan biaya maka penelitian ini hanya membahas pada salah satu jenis transaksi *derivative* yaitu *futures contracts* yang menggunakan *underlying asset*nya komoditas atau lebih mudah disebut dengan *futures contracts* (kontrak berjangka komoditas). *Futures* adalah salah satu kontrak jual beli, maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah konsep dan mekanisme *futures contracts* serta prakteknya dilapangan?
2. Apakah *futures contracts* sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini pertama, diharapkan dapat mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme dan proses transaksi yang dijalankan *instrument* keuangan *derivative* ini. Kemudian mencari dan menyimpulkan apakah *futures contracts* itu sesuai dengan prinsip jual beli yang diperbolehkan oleh syari'ah.

1.4 Metodologi Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan sifat dan karakteristik suatu fenomena secara menyeluruh sesuai dengan persoalan yang

akan dipecahkan⁵ yang disandarkan pada prinsip-prinsip syariah. Untuk menunjang penggunaan metode tersebut, maka penyusunan karya ilmiah ini bersifat kepustakaan (*library research*), dalam arti sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa buku-buku, artikel, hasil penelitian, koran, website, grafik, buletin, selebaran dan bentuk tulisan lainnya yang membahas tentang *futures contracts*. Semua data yang didapat akan dikaji menggunakan analisa deskriptif-verifikatif⁶ yaitu memberikan gambaran secara umum tentang komoditi berjangka kemudian memberikan penilaian dengan argumen-argumen untuk menyimpulkan status hukumnya menurut prinsip-prinsip syariah.

2. Sekilas Tentang *Futures Contract* (Perdagangan Berjangka)

2.1 Pengertian *Futures Contract*

Futures contract adalah perjanjian untuk membeli dan menjual suatu jumlah tertentu komoditas atau instrumen keuangan pada suatu harga tertentu dan suatu tanggal dimasa datang yang telah ditetapkan⁷. Dalam UU No 32/1997 *futures contract* atau kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka⁸.

Dalam kontrak berjangka mewajibkan pembeli untuk membeli komoditas yang menjamkannya dan mewajibkan penjual untuk menjual komoditas tersebut, kecuali kontrak dijual kepada pihak lainnya. Pihak yang menyetujui untuk menyerahkan/ menjual komoditas disebut dengan *short position*, sedang pihak yang menyetujui untuk menerima/membeli komoditas disebut *long position*⁹.

2.2 Motif Adanya *Futures Contract*

Hampir semua transaksi *futures contract* diakhiri tanpa adanya penyerahan fisik komoditas yang dijadikan *underlying asset*nya. Artinya *futures contract* ini pada dasarnya adalah membeli sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Sebagaimana yang ditulis oleh Mark J Powers dan David J. Vogel dalam bukunya:

*In futures the trader is not buying or selling the commodity but only agreeing to buy and sell it at a later date. In one sense you could look at the purchase or sale of futures as a purchase or sale of the right to participate in price change*¹⁰.

Meskipun penyerahan komoditi secara fisik dapat terjadi sebagai wujud dari pemenuhan kontrak, namun sebagian besar Kontrak Berjangka umumnya diakhiri dengan cara "off-set" sebelum kontrak jatuh waktu¹¹. Jadi disini dapat kita ringkas tujuan utama *futures contract* bukanlah untuk mendapatkan barang, akan tetapi bertujuan untuk tiga tujuan. Tiga tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari spekulasi, kedua untuk lindung nilai (*hedging*) aktiva atau portofolio dari kemerosotan nilai karena perubahan harga. Pelaku *hedging* berharap transaksi yang ia lakukan di *futures* dapat menutupi kerugiannya di *spot market*¹². Dan ketiga adalah mendapatkan keuntungan tanpa risiko dengan cara arbitrase atau membeli dan menjual aktiva yang sama di dua pasar yang berbeda secara simultan¹³.

2.3 Pemain Dalam Futures Contract

Pemain dalam *futures contract* dapat dikategorikan dalam dua kategori besar yaitu:

1. Hedger

Petani, produsen, importir, exportir dapat disebut sebagai *hedger*. *Hedger* adalah orang yang membeli atau menjual di *futures marketss* untuk mengamankan harga masa depan sebuah komoditas yang diharapkan dapat dijual pada tanggal kemudian di pasar tunai. Pemilik *long position* di *futures marketss* berusaha mengamankan harga serendah mungkin. Sedang pemilik *short position* ingin mengamankan harga setinggi mungkin. Lindung nilai (*hedging*) dalam arti *futures contract* dapat diartikan untuk mengunci harga *margin* yang diterima antara biaya bahan baku dan biaya eceran produk yang terjual.

2. Speculator

Adalah peserta pasar lainnya, bagaimanapun juga tujuannya bukan untuk memperkecil resiko melainkan untuk mengambil manfaat dari resiko alami yang melekat pada *futures marketss*. Mereka adalah yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Jadi, *Spekulator* adalah orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara melakukan prediksi atas pergerakan pasar dan melakukan pembelian komoditi diatas kertas dimana sebenarnya mereka tidak membutuhkan komoditi tersebut.

Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah. Perbedaan antara *hedger* dengan *spekulator* pada saat posisi *short* atau *long* dapat diringkas sebagai berikut¹⁴.

Tabel. 1
Perbedaan Posisi Long dan Posisi Short

	Short (posisi menjual)	Long (posisi membeli)
<i>Hedger</i>	Mengamankan harga sekarang untuk memproteksi terhadap penurunan harga dimasa yang mendatang	Mengamankan harga sekarang untuk memproteksi terhadap kenaikan harga dimasa yang mendatang

2.4 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Futures Trading

Dalam kegiatan perdagangan berjangka ini terdapat berbagai pihak yang terkait antara lain:

- *Exchanges* (bursa) adalah tempat terpusatnya pembeli dan penjual dari seluruh penjuru dunia yang bertemu dan masuk kedalam *futures contract*. Perdagangan kontrak berjangka baku (*futures*) selalu dilakukan melalui bursa terorganisir.
- *Clearing house* (lembaga kliring berjangka) lembaga yang fungsi utamanya yaitu menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan

di bursa berjangka dan telah didaftarkan,

- Pialang/broker adalah unsur utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka,
- *Government* (pemerintah) Pemerintah -disini diwakili oleh badan pengawas pasar komoditi (BAPPEBTI)- bertindak sebagai pembuat peraturan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan lainnya.

2.5 Margin

Margin -juga disebut dengan *good faith*- adalah sejumlah dana yang harus dipertahankan seorang nasabah kepada broker anggota kliring dari suatu bursa atau oleh broker kepada lembaga kliring untuk menjamin broker atau lembaga kliring yang bersangkutan terhadap setiap kerugian yang mungkin terjadi bagi kontrak terbuka¹⁵. *Margin* bukan merupakan bagian pembayaran dari suatu pembelian. Guna mengurangi resiko kredit terhadap bursa maka para pedagang harus menempatkan *Margin* atau jaminan performa (*performance bond*), yang umumnya 5%-15% dari nilai kontrak¹⁶.

Lembaga kliring dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan kliring serta penjaminan atas transaksi anggota berjangka akan mengenakan 2 macam *margin* yaitu¹⁷:

- a). *Margin* awal atau biasa disebut *initial margin* atau juga *margin* deposit yaitu adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena transaksi *margin trading*¹⁸ selama berlakunya kontrak. Jika jumlah *margin* deposit ini dibawah batas minimum maka KBI akan menerbitkan *margin call*¹⁹ untuk menutupi kekurangannya tersebut
- b). *Margin Mark-To-Market*²⁰. Dimana pada setiap akhir hari perdagangan lembaga kliring akan menilai ulang setiap posisi terbuka yang ada dengan menyesuaikannya terhadap harga penyelesaian yang terjadi pada akhir hari perdagangan tersebut (proses "mark to market"), dan sebagai akibat dari proses penilaian ulang tersebut maka akan timbul kelebihan dan kekurangan *margin* yang disebut *variation margin* dan lembaga kliring secara otomatis akan mendebet rekening dari anggota kliring yang mengalami kekurangan *margin* dan mengkredit rekening anggota kliring yang mengalami kelebihan *margin*.

2.6 Mekanisme Perdagangan Di *Futures markets*²¹

2.6.1 Rugi dan Untung -*Cash Settlement*-

Rugi dan untung dalam *futures contract* bergantung pada pergerakan harian pasar kontrak tersebut dan dikalkulasikan berdasarkan pada basis harian juga. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses *futures trading* ini penulis mengilustrasikan seperti Gambar 1.

Gambar 1
Proses Perdagangan Berjangka dan Cash Settlement di Futures Markets

Dari gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Semua pihak yang akan melakukan perdagangan di bursa berjangka harus menempatkan dana awal yang disebut dengan initial margin di kliring haouse di indoensia di kliring berjangka Indonesia (KBI) sebesar 5%-10% dari total transaksi. Misalnya jika trasaksi harian mencapai \$100.000 maka minimal harus menaruh margin \$10.000
2. Misalnya, seorang petani gandum ingin mengamankan harga penjualan untuk waktu panen berikutnya. Sedangkan seorang produsen Roti mungkin berusaha mengamankan harga pembelian bahan baku. Maka petani dan produsen roti itu masuk kedalam *futures contract*. Kesepakatanpun dibuat yaitu petani akan menjual 5000 bushel gandum kepada produsen pada bulan juni dengan harga \$4 per bushel.
3. Setelah *futures contract* disepakati, rugi dan untung dalam *futures contract* bergantung pada pergerakan harian pasar tersebut dan dikalkulasikan berdasarkan pada basis harian juga. Contohnya, katakanlah *futures contract* untuk gandum naik menjadi \$5 per bushel sehari setelah disepakati kontrak. Petani sebagai pemilik posisi *short*, telah kehilangan \$1 per bushel karena harga jual telah naik dari *futures marketss* yang mana dia berkewajiban untuk menjual gandumnya. Pengusaha roti yang berada pada posisi *long* mendapatkan untung sebesar \$1 per bushel karena harga yang harus ia bayarkan kurang dari pada harga pasar yang harus dibayarkan di masa datang untuk gandum. Pada hari itu terjadi perubahan, rekening petani di debit sebesar \$5000 ($\$1 \text{ per bushel} \times 5000 \text{ bushel}$) dan pengusaha roti di kreditkan sebesar \$5000 ($\$1 \text{ per bushel} \times 5000 \text{ bushel}$). Hal ini akan terjadi

setiap hari sejalan dengan pergerakan pasar.

4. Ketika jatuh tempo kontrak yang dibuat diawal harus diselesaikan sesuai perjanjian dimuka. Namun yang terjadi adalah *cash settlement*. Artinya tidak ada penyerahan barang disana tapi bagi yang kalah harus membayar gain kepada yang menang dengan mendebet atau menkredit *margin* yang tadi dipasang di kliring house.
5. Misalnya ketika jatuh tempo harga gandum \$5 per bushel (naik \$1per bushel) petani kehilangan \$5000 di *futures contract* (rekening *marginnya* berkurang \$5000 menjadi \$5000) dan pengusaha roti memiliki tambahan \$5000 di kontrak ini (rekening *marginnya* bertambah \$5000 menjadi \$15000)
6. Ketika nilai *margin* yang ada di kliring house berada dibatas minimum pihak kliring berjangka akan menerbitkan *margin call* agar rekening dapat kembali memenuhi batas minimum yang diperlukan. Misalnya dari contoh diatas batas minimumnya adalah \$7000, maka pihak petani harus menambah \$3000 untuk menutupi kekurangannya sehingga *marginnya* tetap \$10.000

Perlu diketahui bahwa, setelah penyelesaian (*settlement*) *futures contract*, pengusaha roti masih tetap membutuhkan gandum untuk membuat roti, jadi dia akan membeli gandumnya di pasar tunai (*cash market*) dengan harga \$5 per bushel (\$25000). Namun, secara teknis dia tetap membayar pada harga *locked-in price* sebesar \$4 per bushel totalnya \$20000 (\$25000-\$5000). Atau dengan kata lain kerugian produsen di pasar tunai tertutupi dengan pembelian yang lebih murah di *futures contract* -inilah yang dinamakan sebagai *hedging*-. Di pihak petani, setelah penyelesaian kontrak *futuresnya* dapat menjual gandumnya di *cash market* seharga \$5 per bushel (\$5000) tetapi karena dia kehilangan di kontrak berjangka, petani pada kenyataannya hanya menerima hanya \$4 per bushel (\$2000). Atau dengan kata lain kerugian petani di *futures contract* tertutupi dengan penjualan yang lebih tinggi di pasar tunai -inilah yang dinamakan sebagai *hedging* juga-. Singkatnya seperti ini.

Saat beli/jual	= \$4x 5000 bushel	= \$20.000,-
Settlement date	= \$5x 5000 bushel	= \$25.000,-
Cash settlement	= \$1x 5000 bushel	= \$ 5.000,-

Jadi selisih nilai sebesar \$5.000 yang harus dibayarkan oleh produsen kepada pengusaha roti bukan \$25.000,-

2.6.2. *Futures Option* (Opsi Atas Kontrak Berjangka)

Futures contract dalam prakteknya dapat diperjualbelikan layaknya perdagangan biasa. Perdagangan atas kontrak ini adalah kombinasi antara opsi dan kontrak berjangka yang disebut dengan *option on futures/futures option* (opsi atas kontrak berjangka). *Option* ini adalah hak untuk menjual/membeli yang pada saat jatuh tempo, bisa di eksekusi bisa juga tidak tergantung dari pembeli. Cara kerja *Futures option* ini sama dengan cara kerja *option* dalam bursa saham. Pembeli dan penjual mempunyai harapan yang berlawanan tentang kemungkinan pergerakan harga komoditi dan kinerja opsi di masa yang akan datang. Bedanya hanya pada objek yang dijadikan transaksi kalau di bursa saham *underlyingnya* adalah saham, sedang dalam *futures* adalah kontrak *futures* tersebut. Harga dalam kontrak disebut *strike price* atau *exercise price*, dan tanggal pada kontrak disebut *expiration date* atau *maturity date*. *Option premium* yaitu premi opsi adalah harga

yang dibayar oleh pembeli opsi (buyer) kepada *writer* (seller) atau penjual opsi, baik *put* maupun *call*.

2.7 Manfaat *Futures marketss*

Setidaknya dengan adanya *futures marketss* ini memiliki tiga manfaat utama dalam perekonomian, yaitu;

1. Sebagai sarana pengalihan risiko (*transfer of risk*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*), dalam hal ini maka pasar berjangka bermanfaat bagi produsen, eksportir atau pedagang sebagai alat untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditinya dapat diprediksi dan dikunci dengan baik.
2. Sebagai tempat pembentukan harga yang transparan (*price discovery*) sehingga dapat dijadikan sebagai harga referensi yang terpercaya. Dalam hal ini maka pasar berjangka bermanfaat bagi petani produsen dan pihak-pihak yang memerlukan harga sebagai referensi untuk kepentingan usahanya.
3. Sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*). Dalam hal ini, kehadiran pasar berjangka dapat dimanfaatkan oleh mereka yang berani mengambil risiko yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga.

3.0 *Futures Contract* Menurut Hukum Islam

3.1 Akad Dan Objek *Futures Contract*

Dalam kontrak ini hanyalah persetujuan untuk membeli dan menjual komoditi pada masa yang akan datang dengan harga, waktu, kuantitas yang telah ditentukan. jadi kontrak ini bukanlah kontrak jual beli melainkan kontrak untuk melakukan jual beli dengan ketentuan yang disepakati. Karena ini hanyalah sebuah janji maka sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak. Tapi karena keduanya sama sama berjanji maka sifatnya mengikat keduanya sehingga pada waktu jatuh tempo keduanya harus melakukan jual beli sebagaimana yang telah disepakati. Namun pada akhirnya tidak terjadi transaksi jual beli dan tidak ada perpindahan barang atau uang, atau dengan kata lain tidak ada perpindahan kepemilikan.

If you buy a futures contract, you basically agreeing to buy something that a seller has not yet produced for a set price. But participating in the futures market does not necessarily mean that you will be responsible for receiving or delivering large inventories of physical commodities –remember, buyer and seller in the futures market primarily enter into futures contract to hedge risk or speculate rather than to exchange physical good²²

Jual beli ini bisa dikategorikan sebagai jual beli formalitas belaka atau jual beli hanya diatas kertas tanpa adanya realisasi dilapangan dan tujuannya memang tidak akan merealisasikan dilapangan. Jual beli seperti ini dilarang oleh syariat islam. Karena transaksi ini tidak memberikan *value added* (nilai tambah) yaitu terciptanya barang dan jasa. Tujuan dari jual beli formalitas ini adalah seakan akan telah terjadi transaksi keuangan dan pergerakan harga pada bursa. Padahal ini hanyalah tidak lepas dari penipuan dan mencari *hilah* untuk memperoleh keuntungan diatas kerugian orang

lain.

Mohammed Taqi Usmani, anggota dari akademi fiqh Islam di Jeddah menulis sebagai berikut:

*"Futures contracts are un-Islamic under the Shari'ah they do not serve a good purpose such that would warrant their validation under the Shari'ah. For what happens in the futures market is not genuine trading, the purpose is profit making through sales that are more akin to gambling ... we do not therefore need to search for valid alternatives to futures ... should there arise any such need, it should be addressed within the framework of Islam."*²³

Muhammad Akram Khan memberikan statement sebagai berikut:

*"Futures trading is alien to Islamic law as it involves trading without actual transfer of the commodity or stock to the buyer, which is explicitly prohibited by the Prophet."*²⁴

Dalam *ma'qud 'alaiah* ini terdapat 4 syarat minimal yang tidak terpenuhi yaitu pertama objek dan harganya suci, dalam bursa tidak ada objek yang ada hanya *underlying asset* saja, dan harga berdasarkan mata uang yang tidak pernah ada. Kedua, dapat dimanfaatkan secara syara'. Secara teknis dilapangan barang dan harga tidak dapat dimanfaatkan menurut syara' karena keduanya tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah ada perpindahan kepemilikan untuk dimanfaatkan oleh keduanya. Syarat ketiga adalah barang yang dijual adalah milik penjual. Dalam bursa komoditas ada dalam suatu tempat dan tidak pernah pindah -terutama emas dilondor- penjual lebih banyak tidak memiliki barang karena yang mengeluarkan barga jual adalah lembaga kliring bukan penjual. Posisi jual atau beli bisa dilakukan oleh siapa saja walaupun tidak punya barangnya. Terakhir syarat yang tidak terpenuhi adalah dapat diserahkan baik barang atau harganya. Menurut survey hanya sekitar 2% terjadi serah terima barang. Kebanyakan adalah penyelesaian tunai layaknya judi (*zero sum game*)

Komoditas yang dijadikan objek transaksi hanya sebagai *underlying asset* untuk menentukan harga yang akan diperjualbelikan dalam perdagangan *derivative*. Jadi komoditi tersebut bukanlah objek dalam perdagangan *futures*. Objek *futures* adalah akad jual beli yang akan dilakukan dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan pengertian pengertian diatas dan juga pengertian yang ada dalam buku-buku text yang membahas masalah *derivative* khususnya *futures*. Jelaslah bahwa *ma'qud alaih* dalam *futures* bukanlah harta yang dimaksud menurut syara'. Disinilah letak keghararamnya karena transaksi yang dilakukan tidak jelas *ma'qud alaihnya*. Penjual menjual yang tidak ada wujud atau *ba' ma'dum*.

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (H.R. Khomsah dari Hakim bin Hizam)

Jual beli *ma'dum* yang mana barang dapat dipastikan ada pada saat jatuh tempo menurut ulama masih diperbolehkan oleh syariah, jual beli ini seperti jual beli *salam* atau *intihina*. Namun dalam *futures* uang dan barang pada saat transaksi tidak ada, sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan artinya sama sama utang. Jual beli ini dalam fiqh sama dengan jual beli *mudhof*, sedang jual beli *mudhof* menurut ulama dilarang karena sama dengan jual beli *muadharah*²⁵. Maka, menilik pengertian dan praktiknya transaksi ini dapat dikategorikan sebagai transaksi *ba' dain bi dain* atau *kali bil kali* (jual beli hutang dengan hutang)²⁶.

Jadi, transaksi *futures contract* jika dilihat dari segi akad dan *ma'qud* alaihnya sudah tidak memenuhi syarat yang disyaratkan oleh syara'. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang sebab gharar pada *shighat* dan *ma'qud* alaihnya. Hukum ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Akademi fiqh islam di jeddah tahun 1985 bahwa;

*Futures transactions are forbidden, as they involve the sale of things that the seller does not own nor possess and are concluded over things that do not exist at the time of contract. The Academy's resolution stated that most futures sales were not genuine sales, in that the parties were not interested in making or taking delivery but were seeking to make a profit from commodity price movements. The conclusion was drawn that buying and selling futures contracts was closer to gambling rather than trading.*²⁷

3.2 Pricing (Penentuan Harga) Dalam *Futures Contract*

Harga dalam *futures* adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang bertemu dipasar berjangka. Karakteristik umum harga adalah semakin tinggi permintaan maka harga akan semakin tinggi pula. Tinggi rendahnya harga dipasar bursa tergantung pada factor kekuatan pasar yaitu *supply and demand*. Namun pada kenyataannya bahwa *supplay and demand* hanyalah sebuah akibat dari hal yang lain, bukan penyebab penentu naik turunnya harga.

Banyak contoh kasus yang timbul mulai dari *the October 1987 crash*, telah membuat NYSE *crash* sebagai akibat dari efek transaksi dari kontrak berjangka indeks saham yang tidak terkendali sampai ke kasus Bank Barings yang cukup menghebohkan keuangan global²⁸. Berita yaitu terbaru harga minyak saat ini naik bukan karena *supply and demand* (pasokan minyak) melainkan permainan para spekulan dalam mempermainkan psikologi pasar agar panik dan ketakutan dengan menyebarkan isu dan rumor miring. Sebagaimana yang diungkapkan oleh presiden OPEC kepada antara dan hal ini diperkuat oleh Badan Pengawas Bursa Berjangka Amerika Serikat atau *Commodities Futures Trading Commission (CFTC)* yang mengaku menemukan bukti-bukti kaitan ulah spekulan dengan naiknya harga minyak²⁹.

Jadi disini kenaikan harga bukanlah karena hal yang alami seperti bahan dasarnya berkurang atau produksinya menurun atau kejadian alam lainnya melainkan isu yang dibuat untuk mempengaruhi psikologi orang agar panik. Sehingga dalam keadaan panik dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan terjadinya *supply and demand* menjadi besar. Cara seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam karena maksud dan tujuannya sama dengan orang melakukan monopoli atau penimbunan yaitu mendapatkan keuntungan dibalik ketakutan orang.

Dalam pasar derivatif diantaranya adalah pasar komoditas berjangka pergerakan harga yang *volatil* (fluktuasi yang tinggi) adalah yang dicari. Semakin tidak beraturan pergerakan harga dipasar berjangka semakin menarik dan sebaliknya semakin tenang pergerakan harga semakin tidak menarik. Jadi tidak heran dalam sehari bahkan dalam hitungan menit pergerakan harga pada bursa berjangka mengalami perubahan yang besar sekali.

*".....For a successful futures market the supply and demand that relate to the underlying commodity must be large, prices must be volatile,..."*³⁰

Turun naiknya harga ini sangat besar unsur permainan dan spekulasi para spekulan yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari perubahan harga

tersebut. Permainan ini bisa dilakukan dengan cara *netting*³¹ ataupun *short selling*³², *arbitrasi*, dan memberikan informasi yang menyesatkan. Semua itu dilakukan agar harga yang ada bergejolak, dengan bergejolaknya harga akan menggairahkan para pemain khususnya para spekulasi yang mencari untung dari sini.

Dari sudut pandang islam mempermainkan harga untuk mendapatkan keuntungan dilarang untuk dilakukan. *Netting* dan *short selling*, sebagai unsur permainan harga, masuk dalam analogi makna *ihtikar*³³. *Ihtikar* yaitu menahan barang barang kebutuhan yang diperjualbelikan dan enggan untuk menjualnya kepasar bersamaan dengan kebutuhan manusia yang mendesak terhadap barang tersebut, sehingga harga barang barang itu naik atau barang itu tersebut hilang dari pasaran dengan tujuan ekonomi, politik atau selain dari keduanya³⁴. Dalam pengertian itu permainan harga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pergolakan harga. hal ini sesuai dengan sabda nabi;

*Barang siapa melakukan monopoli maka ia berdosa (shahih)*³⁵

Begitu pula *arbitrasi* adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dimana salah satu syarat bisa terjadinya arbitrase adalah *short selling* bisa terjadi. Kegiatan ini dimasukan dalam kategori *talaqi rubban*. Transaksi ini sebagai jual beli gharar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual akan harga yang sebenarnya dipasaran. Hal ini akan mengakibatkan pihak pembeli atau penjual mengalami kerugian

*"Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : "apa yang dimaksud dengan larangan itu?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka".*³⁶

Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga pada dasarnya bukan karena *supply and demand* melainkan dibuat atau *mainmade*. Dalam pergerakan harga dipengaruhi bahkan lebih cenderung di *drive* oleh unsur-unsur penipuan, isu-isu bohong, permainan spekulasi -contohnya adalah pergerakan harga minyak beberapa yang lalu dan yang terbaru adalah krisis yang terjadi di amerika saat ini yang mempengaruhi keuangan global-. Selain itu harga (rumusan dalam menentukan harga) yang dibuat ini tidak sesuai dengan semangat islam dalam penentuan harga. Dalam penentuan harga komoditi juga terkandung unsur riba dan nilai waktu uang. Hal ini dapat dilihat dari rumus yang ada memasukan unsur bunga atas waktu yang di butuhkan. Dengan harga semakin tidak jelas dan berfluktuasi tinggi mengakibatkan adanya *supply and demand*. Jadi *supply and demand* bukannya sebagai faktor penentu harga tetapi sebagai akibat dari pergerakan harga yang ditentukan oleh perilaku spekulatif para pemainnya.

3.3 Mekanisme Transaksi *Futures* Di Bursa Berjangka

Dari gambar 1 diatas akan dianalisa tiga masalah utama yang penulis rasa perlu dilihat apakah sesuai syariah atau tidak. Masalah itu adalah *margin* yang dipasang oleh para pemain termasuk didalamnya mekanisme pembayaran penyerahan barang, proses jual beli *futures*, opsi atas kontrak berjangka, dan motif transaksi ini.

3.3.1 *Margin* Yang Ditaruh Oleh Para Pemain Bursa

Diatas telah dijelaskan bahwa syarat untuk memasuki bursa komoditi adalah para pelaku harus memberikan sejumlah dananya di bursa sebagai jaminan atas terlaksananya transaksi. Jaminan ini disebut dengan *margin* atau *good faith*. Oleh karena itu,

jelastlah bahwa kewajiban menyerahkan "margin" dalam konteks ini bukan merupakan uang muka (*downpayments*) untuk membeli sesuatu aktiva Artinya jaminan/margin ini bukanlah bagian dari harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Disini terdapat beberapa masalah terkait dengan margin ini.

Pertama masalah *margin* yang dipasang oleh para pelaku baik *hedger* maupun spekulasi. *Margin* disini tidak ubahnya sebuah uang taruhan judi lebih tepatnya seperti kasino. Dalam kasino tradisional yang kita kenal adalah para pemain saling menaruh uang diatas meja taruhan yang disediakan oleh bandar. Alat yang dipakai untuk taruhan bisa dadu atau atau memakai meja *rollet*. Disini pasti ada yang menang dan juga ada yang kalah, bandar pasti selalu menang hampir tidak pernah kalah. Sama halnya pada *futures contract* ini *margin* yang dipasang akan didebet atau dikredit oleh pihak yang berwenang yaitu *kliring house* sebagai bandarnya. Sedang alat yang dipakai ukuran siapa yang menang atau kalah adalah pergerakan harga antara harga pada kontrak dan harga pasar yang bergerak naik turun.

Kapan seorang dikatakan kalah atau menang dalam *futures contract* yaitu ketika pada posisi *short* (jual) dikatakan kalah dan mengakibatkan *margin* yang ditaruh harus dikurangi adalah pada saat harga komoditi dibursa melebihi harga yang ada pada *contract*. Dan pada saat harga dibawah harga *contract* maka dia mendapat untung/menang. Sebaliknya pada posisi *long* akan rugi dan *margin* yang telah dia taruh akan dikurangi adalah pada saat harga bursa dibawah harga pada kontrak. Dan jika harga di bursa diatas harga kontrak maka dia akan untung/menang sehingga *accountnya* akan ditambah. Kalau dicermati lebih lanjut transaksi ini bisa dikatakan *zero sum game* dimana satu pihak untung diatas kerugian pihak yang lain.

Lihat gambar 1 sebelumnya, ketika kontrak antara penjual dan pembeli harga kontrak \$20.000 namun ketika jatuh tempo ternyata harga pasar hanya \$20.000. pada jatuh tempo seharusnya penjual memberikan barangnya dan pembeli membayarkan harganya sebesar \$25.000. Ternyata yang terjadi bukanlah demikian yang terjadi adalah harga kontrak dibandingkan dengan harga pasar pada waktu jatuh tempo kemudian dikurangi sehingga tampak seperti dibawah ini

Saat beli/jual	= \$4x 5000 bushel	= \$20.000,-
Settlement date	= \$5x 5000 bushel	= \$25.000,-
Cash settlement	= \$1x 5000 bushel	= \$ 5.000,-

Nah, selisih nilai sebesar \$5.000 yang harus dibayarkan oleh penjual/produsen kepada pembeli/pengusaha roti bukan \$25.000,-. Dari contoh inilah dapat disimpulkan bahwa ini adalah judi murni yang alat taruhannya adalah harga kontrak dan harga pasar. Istilah modernnya adalah *zero sum game*. *Zero sum game* mengadung unsur gharar yang besar dan murni perjudian yang kemenangannya diatas kerugian orang orang (*dholim*) dan judi dalam islam dilarang sebagaimana dalam al-quran surat al-Maidah 90-91 dan al-Baqarah 219

Kedua adalah masalah *margin trading*. *Margin trading* selain dibursa saham juga ada pada bursa komoditi. Transaksi ini adalah pembeli hanya membayar sebagian dari harga kemudian pialang mencari bank untuk melunasi sisanya dengan syarat menjadikan surat berharga yang dibelinya sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Sehingga konsekuensi dalam praktek surat berharga atau kontrak yang di buat bukan atas nama pembeli namun atas nama pialang. Pinjaman kepada pihak bank sudah pasti ada bunganya dan bunga itu dibebankan kepada pembeli dalam bentuk harga yang

lebih tinggi dari harga bunga.

Dengan adanya *margin trading* ini membuat orang melakukan transaksi diatas kemampuannya -mereka menyebutnya sebagai *leverage* usaha-. Hal ini membuat harga menjadi sangat fluktuatif dan bergerak naik turun. perdagangan ini haram hukumnya karena mengandung unsur riba dan gharar. Sebenarnya pada posisi pembeli tidak membayar secara penuh tidaklah melanggar syariat karena syariat membolehkan jual beli tangguh atau tempo (bai bitsaman ajil). Namun pada kenyataannya adalah keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah mereka perjanjikan. Hal ini tidak sesuai dengan ayat dibawah:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (Al-Maidah; 1)

Alasan kenapa *margin trading* dilarang telah dirangkum oleh Dr. Syahatah dan Dr. Athiyyah, sebagai berikut³⁷:

- Kondisi dimana harga akad yang belum dibayar, dihutangkan oleh pialang untuk pembeli dengan imbalan bunga yang diharamkan secara syar'i. Karena bunga adalah riba dan riba diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya.
- Keadaan suarat berharga yang menjadi obyek akad dijadikan jaminan pialang yang mengambil manfaat dari keuntungannya. Padahal yang berhak mendapat keuntungan adalah pembeli (yang menggadaikan), bukan pialang (yang menerima gadai)
- Adanya dua akad secara bersamaan yaitu akad jual beli dan akad utang.
- Transaksi ini tidak bermoral, keuntungan salah satu pihak adalah kerugian pihak yang lain dan berusaha saling amenimpakan kerugiannya kepada yang lain.
- Dalam *margin* ini adanya perjudian sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 90-91.

3.3.2 Keputusan Melakukan *Offsetting* (Pembalikan Posisi)

Salah satu keistimewaan pasar berjangka ini adalah sangat likuid dibanding dengan pasar spot. Kenapa hal demikian terjadi karena transaksi dipasar ini para pelaku tidak perlu menanti sampai jatuh tempo dan juga tidak perlu mengetahui siapa lawannya. Begitu order masuk maka penyelesaiannya akan ditangani oleh lembaga kliring. Begitupun ketika mereka ingin mengingkari transaksi yang mereka lakukan sebelumnya atau *offsetting*/pembalikan tidak perlu risau lagi karena sekali lagi lembaga kliring yang akan menyelesaikannya. Dengan cara ini seorang melakukan pembalikan tidak perlu merisaukan apakah lawannya akan membayar mampu membayar atau tidak karena lembaga kliring yang membayar.

Jika dilihat pada gambar 1 diatas terlihat jelas bahwa *offsetting* dilakukan pada rentang waktu transaksi. Artinya *offsetting* dilakukan diantara waktu perjanjian untuk melakukan jual dan pelaksanaan jual beli yang telah diperjanjikan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam bursa seseorang bisa menjual suatu barang yang mana barang tersebut belum dimilikinya karena masih dalam tahap akan dibeli oleh dia.

Dari pemaparan ini jelas sekali perilaku para pelaku transaksi yang tidak bermoral menurut ajaran islam. Mereka melanggar kode etik perjanjian yang mereka buat³⁸. Pelaku transaksi tidak ada keinginan untuk memenuhi perjanjian yang telah

mereka lakukan. Kode etik yang penuh dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada manusia dilanggar oleh mereka. Etika bisnis yang penuh dengan nilai-nilai moral sama sekali tidak tercermin dalam transaksi ini. Karena itulah nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak seperti ini.

Dari transaksi memperlihatkan dengan jelas sebenarnya apa motif dan tujuan mereka melakukan perjanjian. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan biaya dengan melakukan transaksi fiktif yang mereka ingkari. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *al-khroj bidh- dhoman* (Hasil usaha muncul bersama biaya) Selain itu sebenarnya dengan siapa lawan transaksi pembeli atau penjual dalam transaksi. Pada kenyataannya disini lembaga kliring yang menjadi lawan setiap pelaku yang melakukan transaksi di bursa baik pada posisi *long* maupun *short*. Jadi usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara pembalikan seperti ini melanggar aturan syariat dan transaksi ini harus dilarang demi menjaga moralitas dan akhlak manusia.

3.3.3 Exchange (Pertukaran) Atau Cash Settlement (Penyelesaian Kas)?

Esensi jual beli adalah adanya pertukaran kepemilikan baik itu barang dengan barang uang dengan barang. Setelah penulis teliti dan membaca panduan bagaimana bermain dipasar berjangka bahwa memang kontrak *futures* adalah perjanjian untuk membeli dan menjual suatu jumlah tertentu komoditas atau instrumen keuangan pada suatu harga tertentu dan suatu tanggal dimasa datang yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya pada akhir kontrak hal tersebut tidak terjadi.

But participating in the futures market does not necessarily mean that you will be responsible for receiving or delivering large inventories of physical commodities -remember, buyer and seller in the futures market primarily enter into futures contract to hedge risk or speculate rather than to exchange physical good³⁹

Disini dapat dilihat bahwa akhir kontrak bukanlah terjadi perpindahan kepemilikan dari pembeli kepenjual dan dari penjual ke pembeli. Hal ini sudah melanggar esensi jual beli yang dibolehkan syariah. Artinya tidak ada proses jual beli atau dengan kata lain ini bukan jual beli dan memang tidak ada jual beli. Adanya adalah *cash settlement* yaitu penyelesaian kontrak dengan tunai (kas) dan caranya sama dengan penyelesaian *margin* harian, yaitu dilihat pada selisih harga kontrak dengan harga riil pada saat jatuh tempo. *Cash settlement* ini tidak lain adalah *zero sum game* lagi yang dilarang oleh syariah karena keuntungan seseorang diatas kerugian orang lain. Karena system seperti inilah para pemain tertarik untuk masuk.

Saat beli/jual	= \$4x 5000 bushel	= \$20.000,-
Settlement date	= \$5x 5000 bushel	= \$25.000,-
Cash settlement	= \$1x 5000 bushel	= \$ 5.000,-

Dari ringkasan itu dapat dijelaskan bahwa yang terjadi dalam bursa berjangka adalah bukan seperti perjanjian yang telah dibuat di awal. Transaksi yang terjadi hanyalah pembayaran selisih harga (\$5000) antara harga saat beli (\$20.000) dan harga saat akhir kontrak (\$25.000). Siapakah yang membayarkan selisihnya? Yang membayarkan bisa jadi pembeli dan juga bisa jadi penjual. Lihat posisi akhir transaksi ini pada gambar 1 diatas tampak margin yang ditaruh di kliring house berubah. Pada sisi penjual marginnya berkursng \$5000 dan pada sisi margin pembeli bertambah \$5000. Jelas sekali disini tidak terjadi perpindahan barang dan harga. Sedang dalam jual beli yang sesuai dengan syariah terjadinya perpindahan antara harga dan barang, tidak terkecuali *salam*

dan *istishna'*.

3.3.4 Futures Option (Opsi Atas Kontrak Berjangka).

Opsi atas kontrak berjangka tidak jauh beda dengan opsi pada bursa efek. Perbedaannya hanya pada *underlying asset* saja. Jika dilihat pada gambar 1 diatas *option* dilakukan dalam rentang waktu perjanjian jual beli. Cara kerja dan sistemnya yang dipakai sama saja. Maka dari itu hukum opsi pada kontrak berjangka sama dengan hukum opsi pada bursa saham yaitu tidak boleh atau dilarang karena⁴⁰;

- Hal yang paling dekat dengan option adalah perjudian, setiap pembeli dan penjual menggantungkan nasibnya atas fluktuasi harga
- Kesepakatan yang mengantarnya untuk melikliah harga option tidak diperhitungkan sebagai akad karena tidak ada tempata akad yang jelas.
- Penentuan harga option didsarkan pada asas yang batil yaitu riba atau judi.
- Dalam ketetapanannya *Majma' Al-Fiqh Al-Islam* di Jeddah tentang kontrak option menyebutkan bahwa transaksi ini yang tidak diperbolehkan karena *ma'qud alaihnya* bukan harta bukan manfaat dan juga bukan hak hak yang boleh untuk saling mengganti⁴¹.

3.4. Motif Atau Tujuan Melakukan Transaksi Futures

Diawal telah penulis sebutkan bahwa hampir semua transaksi *futures contract* diakhiri tanpa adanya penyerahan fisik komoditas yang dijadikan *underlying assetnya*.

In futures the trader in not buying or selling the commodity but only agreeing to buy and sell it at a later date. In one sense you could look at the purchase or sale of futures as a purchase or sale of the right to participate in price change⁴².

Tujuan utama *futures contract* bukanlah untuk mendapatkan barang, akan tetapi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari spekulasi. kedua untuk lindung nilai (*hedging*) aktiva atau portofolio dari kemerosotan nilai karena perubahan harga. Pelaku *hedging* berharap transaksi yang ia lakukan di *futures* dapat menutupi kerugiannya di *spot market*.

If you buy a futures contract, you basically agreeing to buy something that a seller has not yet produced for a set price. But participating in the futures market does not necessarily mean that you will be responsible for receiving or delivering large inventories of physical commodities –remember, buyer and seller in the futures market primarily enter into futures contract to hedge risk or speculate rather than to exchange physical good⁴³

Dan ketiga adalah mendapatkan keuntungan tanpa risiko dengan cara arbitrase atau membeli dan menjual aktiva yang sama di dua pasar yang berbeda secara simultan⁴⁴.

Spekulasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariah karena didalamnya ada unsur *gharar* (ketidak jelasan hasil) dan lebih cocok disamakan dengan judi atau *gambling*. Para spekulan akan senang apabila harga yang terjadi sangat *volatile* dan bergerak tidak teratur. Dengan pergerakan harga seperti itu mereka bisa berspekulasi dan berharap akan mendapatkan keuntungan dari spekulasinya itu. Pandangan mereka akan selalu bertolak belakang dengan kebanyakan orang.

Ada yang menyanggah bahwa spekulasi tidak sama dengan gambling atau judi dengan alasan bahwa dalam spekulasi menggunakan perhitungan yang sangat cermat dengan memakai analisa statistik yang canggih. Alasan ini bisa penulis sanggah bahwa dalam judi pun bahkan judi Togel pun memakai hitung-hitungan juga. Dan sebenarnya spekulasi itu gambling. Dasar filosofi awal dari statistikpun mengakui bahwa permainan dadu yang distatistikan. Contoh yang paling populer adalah judi yaitu dadu yang keluar, 1/6, 2/6, dan lain lain.

Kedua, masalah *hedging*. Seorang *hedger* pada posisi penjual bertujuan mengamankan harga sekarang untuk memproteksi terhadap penurunan harga dimasa yang mendatang sedang pada posisi pembeli mengamankan harga sekarang untuk memproteksi terhadap kenaikan harga dimasa yang mendatang. Tujuan ini pada dasarnya adalah menghindari kerugian. Mengantisipasi kerugian sudah menjadi fitrah orang. Namun bagaimana caranya itulah yang menjadi masalah.

Contohnya dengan adanya sistem lindung nilai produsen komoditi dapat menjual produk mereka beberapa bulan kemudian dengan harga yang "dikunci" (sebelum panen) sehingga mereka mendapatkan kepastian bahwa apapun yang terjadi di masa datang komoditas mereka akan terjual sesuai dengan harga yang telah disetujui. Cara ini sama halnya menjual sesuatu yang belum pasti apakah produsen akan panen atau tidak hal ini akan merugikan pihak konsumen karena jika hasilnya jelek maka konsumen tidak dapat mendapatkan apa yang ada dalam kontrak. *Hedging* seperti ini tidak sesuai dengan hadits

"Jengamlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (H.R. Abu Daud dari Hakim bin Hizam)

Dalam transaksi *salam* dan *istishna'* kalau penjual tidak memberikan barang yang tidak sesuai berhak untuk *khiyar* apakah menerima atau tidak. Sedang dalam transaksi ini apapun terjadi nantinya maka menjadi tanggung jawab masing-masing sehingga sudah pasti salah satu dirugikan. Dari sini terlihat jelas letak *gharar* yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan juga perbuatan ini tidak beretika.

Kalau melihat dari sejarah dan faktanya, kontrak ini ada karena kedua belah pihak saling mengingkari kontrak yang mereka buat. Mereka tahu dan sadar bahwa kontrak ini merugikan mereka. Maka dari itu dibuatlah kontrak *futures* yang diakhiri dengan *cash settlement*. Dan lebih mendekati pada spekulasi dari pada melakukan *hedging*. Dan sekarangpun mereka para pelaku mengakui bahwa sulit membedakan antara pelaku *hedging* dan para spekulasi karena lebih cenderung pada spekulasi.

Bisa dikatakan bahwa seorang *hedger* melakukan dua harga pada satu komoditas yang sama dalam dua pasar. Yaitu pada pasar berjangka dan pasar tunai. Mereka membeli atau menjual suatu komoditas dipasar berjangka karena untuk mengantisipasi kerugian (kalau pembeli kenaikan harga kalau penjual penurunan harga) yang akan terjadi dipasar tunai. Karena pada akhirnya mereka pasti menjual dan membeli barang itu dipasar tunai pada harga riil yang terjadi pada waktu itu. Sehingga jika harga dipasar tunai dan pasar berjangka di dijumlah akan menghasilkan nilai 0 (nol)⁴⁰. Karena yang terjadi kerugian pada pasar berjangka akan tertutupi keuntungan dipasar tunai dan begitu sebaliknya.

Ketiga adalah *arbitrasi*, membeli dan menjual aktiva yang sama di dua pasar yang berbeda secara simultan. Dengan kecanggihan teknologi dan sifat pasar berjangka

yang tidak adanya penyerahan barang secara fisik membuat harga pada pasar pasar berjangka relatif sama semua. Namun pada suatu kondisi tertentu yaitu dominan pada *lack informasi* harga komoditi pada satu pasar dengan pasar lainnya berbeda. Perbedaan harga bisa terjadi karena informasi yang tidak sama bukan pada biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh barang komoditas tersebut karena komoditasnya tidak pernah berpindah. Disinilah kesempatan seorang *arbriter* membeli dan menjual suatu komoditi memanfaatkan *spread* (perbedaan harga) untuk mendapat keuntungan.

Perbuatan ini dalam syariah dilarang karena terdapat unsur *gharar* yaitu adanya *lack informasi* (*jahl*) dari pihak lawannya. *Arbriter* memanfaatkan ketidak tahuan lawannya untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang tidak betika dan bermoral. Perbuatan ini tidak sejalan dengan semangat islam.

"Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjual di desa. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : "apa yang dimaksud dengan larangan itu?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka".⁴⁶

Talaqi rubban dilarang karena membuat pihak satu pihak (yaitu petani) tidak memiliki informasi yang sama dengan pembelinya. Ketidaktahuan pihak petani ini dimanfaatkan pembeli untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga memungkinkan petani mengalami kerugian. Begitu juga dengan arbitasi juga memanfaatkan ketidaktahuan pihak lawan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi *arbitasi* bisa dianalogikan dengan *talaqi rubban*.

3.5 Dampak Negatif *Futures Contract* Dalam Ekonomi

Dalam literatur-literatur disebutkan bahwa dengan adanya *futures market* membuat pasar lebih ekonomis dan efisien dari pada pasar traditional karena tidak perlu melakukan transfer komoditi secara fisik atau membutuhkan biaya penyimpanan. Mungkin hal ini sesuai hanya pada konteks spekulator saja yang menjadikan uang secara ekonomi dan efisien. Namun jika dilihat dari sisi ekonomi secara keseluruhan, perpindahan komoditas ini dari setiap tingkatan menuju tingkatan yang lain mencakup banyak aktifitas manusia. Banyak orang mendapatkan pekerjaan dari aktifitas mulai dari penyimpanan, transportasi, pengepakan dll. Disinilah nilai tambah tercipta karena adanya usahanya setiap tingkatan untuk memindahkan (transfer) komoditas tersebut. Dengan begitu terjadi penciptaan kekayaan bukan hanya transfer kekayaan saja.

Dengan terciptanya kekayaan akan membuat terwujudnya kesejahteraan dan kemanaan bagi semua manusia, baik yang sehat, sakit tua, muda, senang dna susah, serta manusia sebagai individu atau bermasyarakat. Keadaan seperti itulah tujuan ekonomi islam yang sesungguhnya⁴⁷. Kesejahteraan terjadi karena distribusi kekayaan yang tercipta jika sesuai dengan norma sirkulasi menurut islam yaitu norma norma dan etika dalam ekonomi terpenuhi semua.

Faktanya, para ekonom konvensional mengakui sendiri bahwa dalam *futures market* ini memiliki masalah yang membahayakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh M. Akram Khan dalam artikelnya yang dibukukan⁴⁸;

1. Dalam pasar seperti ini (*futures market*-Pen) investor kecil (kelas teri sulit untuk menang. Para spekluator profesional dan perusahaan raksasa

dapat mendapatkan untung dari analisis yang kuat. Sedang investor kecil kehilangan atau merugi dan keluar meninggalkan pasar. Disini investor kecil tidak memiliki *bargain* (daya tawar)

2. Perusahaan besar dalam *futures market* membujuk para *newcomers* (pendatang baru) hingga mereka kehilangan daya tawar dengan bantuan pegawai perusahaan besar tersebut seakan akan pegawai itu independen.
3. Posisi Broker bersifat *dual trading* artinya dia bisa bertindak sebagai investor buat diri mereka sendiri terlebih dahulu jika hal itu lebih bermanfaat baginya. Dan juga bertindak sebagai perantara bagi orang lain untuk melakukan transaksi jual beli di *futures*.
4. Dalam *futures trading* dibolehkan penjual untuk mengganti kualitas dan tempat dengan bersamaan perubahan harga yang disetujui. Demikianlah, akhirnya, segalanya berubah. Transaksi ini lebih dekat pada jual beli gharar yang dilarang oleh Nabi.
5. walaupun semua usaha penjagaan dan perlindungan yang dilakukan oleh bursa bersiap menghadapi tindakan manipulasi, sudah menjadi rahasia umum bahwa para *insider* selalu dapat menggunakan informasi sebelum sampai ditangan publik. Pembuatan laporan yang dibuat, penyebaran rumor oleh pedagang yang berkuasa—seperti josh soros—juga dapat membawa pada pendapatan super profit.

Dari kelima hal diatas menurut aturan dalam islam kesemuanya dilarang oleh syariat karena lebih banyak melakukan kedholiman terhadap orang lain. Dalam perdagangannya lebih mengedepankan kepuasan duniawi dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan etika dan moral.

3.6 *Futures Contract Vs Ba'i Salam dan Istishna'*

Dalam beberapa literatur dan pembahasan tentang *futures contract* selalu dikaitkan dengan dengan akad *salam* dan *istishna'*. Mereka beranggapan bahwa *futures contract* identik dengan kedua kontrak tersebut. Setelah memahami kondisi bursa dan cara kerjanya diatas sangat jelas perbedaan antara ketiganya. Perbedaan yang ada berada pada hal hal yang minimal harus ada dalam jual beli yang diperbolehkan oleh syariah. Pada akhirnya, penulis melihat terdapat perbedaan yang mencolok antara *salam* dengan *futures contract* maupun *istishna'* dengan *futures contract*. Setidaknya ada enam (6) perbedaan yang dapat diidentifikasi disini dapat dirangkum sebagaimana tabel 2

4. Kesimpulan dan Saran

Bursa berjangka hanyalah sebuah tool untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bisa jadi baik dan juga buruk sesuai penggunaannya. Secara dzat tool ini boleh boleh saja, namun bisa tidak boleh jika tujuan pemakaiannya tidak sesuai dengan syariah.

Setelah membahas *futures contract* secara detail dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi *futures contract* ini terlarang atau tidak sesuai dengan syariah. Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Karena ternyata yang terjadi adalah akal-akalan jual beli atau kalau boleh ekstrim tidak ada jual beli disana. Selain tidak memenuhi rukun dan syaratnya transaksi ini mengandung riba dalam penentuan

harganya. Sedang dalam mekanisme dan motifnya terlihat transaksi ini kental dengan praktek *gharar* yaitu permainan judi *zero sum games*. Sehingga kegiatan transaksi dibursa saat ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dan semangat Islam itu sendiri.

Bahwa *Bai' Salam*, dan *Bai' Istishna'* tidak bisa disamakan dengan *futures contract* karena memiliki perbedaan yang jelas dari logika pasarnya jika dilihat dari segi akad, akhir dari kontrak, kepemilikan ketika akad, objek akad, dan karakteristik bentuk pasarnya. Penulis menyarankan dalam penelitian dan pengembangan produk-produk keuangan Islam janganlah mengekor konvensional atau dengan kata lain jangan hanya bersandar pada strategi imitasi instrumen konvensional. Selain tidak sesuai dengan semangat keislaman, replikasi dapat mengurangi daya saing produk syariah dan pada gilirannya menghambat pertumbuhan industri keuangan yang halal dalam negeri.

Tabel. 2
Perbedaan *Salam* dan *Istishna'* Vs *Futures*

Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	<i>Futures contract</i>
Akad	Akad jual beli dengan pembayaran tunai tetapi penyerahan barang ditangguhkan sampai pada waktu tertentu sesuai perjanjian	Akad jual beli dengan penyerahan barang diakhir kontrak dan pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan sepanjang kontrak berjalan.	Perjanjian untuk melakukan jual beli barang dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan dimasa yang akan datang.
Akhir kontrak/ Jatuh Tempo	Adanya penyerahan barang yang telah dipesan kepada pemesan pada saat jatuh tempo.	Adanya penyerahan barang kepada pemesan sesuai dengan pesanan dan sekaligus pelunasan kekurangan pembayarannya jika masih belum lunas semua.	Disini tidak adanya penyerahan barang ataupun uang. Yang ada adalah penyelesaian kontrak dengan cara <i>cash settlement</i> (penyelesaian secara kas/tunai)
	Adanya perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki harganya dan pembeli memiliki barangnya	Adanya perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki harganya dan pembeli memiliki barangnya	Tidak terjadinya perpindahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Yang terjadi adalah <i>Zero sum games</i>
Objek/ barang	Barang yang menjadi objek biasanya adalah barang barang <i>fungible</i> (mitsli)	Barang yang menjadi objek biasanya adalah barang barang <i>non-fungible</i> (qimi)	Barang disini sifatnya sebagai subjek atau <i>underlying asset</i> saja untuk penentuan harga.
Motivasi /Tujuan	Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang karena kebutuhan	Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang karena kebutuhan.	Untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan <i>hedging</i> dan spekulasi

Year	Month	Day	Event
1912	Jan	1	...
1912	Jan	2	...
1912	Jan	3	...
1912	Jan	4	...
1912	Jan	5	...
1912	Jan	6	...
1912	Jan	7	...
1912	Jan	8	...
1912	Jan	9	...
1912	Jan	10	...
1912	Jan	11	...
1912	Jan	12	...
1912	Jan	13	...
1912	Jan	14	...
1912	Jan	15	...
1912	Jan	16	...
1912	Jan	17	...
1912	Jan	18	...
1912	Jan	19	...
1912	Jan	20	...
1912	Jan	21	...
1912	Jan	22	...
1912	Jan	23	...
1912	Jan	24	...
1912	Jan	25	...
1912	Jan	26	...
1912	Jan	27	...
1912	Jan	28	...
1912	Jan	29	...
1912	Jan	30	...
1912	Jan	31	...

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ad-Dharir, Ash-Shodiq Muhammad Al Amiin, Dr., *Al Ghoror Fi Al 'Uqud Wa Atsaruhu Fi At Tathbiqoti Al Mu'ashiroh*. Al-Ma'had Al Islami Lil Buhutsi Wa Al Tadbrib Al-bank Al Islami Littanmiyah. Jeddah Saudi Arabia 1993
- Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al Muqhiroh. *Shohih Bhukari*. Jilid 2 Juz 3-4. Darul Fikr 1993m/1414 H
- Al-Jaziri, Abdurahman., *Al- Fiqh 'Ala Madzhabil 'Arba'ah* Jil 2-3. Dar Al Hadits. Kairo. 2004
- Al-Naisaburi, Abu Husein Muslimbin Al Hajjaj Al Qusyairi, *Shohih Muslim*. Darul Haitsam. Kairo 2001
- Al-Qur'anul Al-Karim*, Terj. Qur'an in word 2003
- As-Suwaelim, Sami. *Hedging In Islamic Finance*. Occasional paper No.10. IDB. Jeddah. 2006
- Asy-syajiy, Abdurazaq Khalifah. Dr. Dan Al-Kamali, Abdura'uf Muhammad. Dr. *Ahaditsu al-Ihtikar; Hujjiyyatuhu Wa Atsaruhu Fi al-Fiqh Al-Islamii*. Daru Ibnu Hazm. Beirut, Libanon. 2000/1421
- Ayyub Hasan., *Fiqh Al Mu'amalat Al Maaliyah Fil Islam*. Dar As-Salam Cet 1. Kairo 2003
- BAPPEBTI. "Peraturan Perdagangan Berjangka". *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Presiden Republik Indonesia*. Jakarta. 20 November 2001
- BAPPEBTI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jakarta. Desember 1997
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif*. Jakarta. 25 September 2005
- Bodie, Zvi. Kane, Alex. Marcus, Alan J. *Invesments*. 3rd Ed. Richard D Irwin, A Times Mirror Higher Education Group, Inc Company Usa 1996
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Social Lainnya*. Cet 2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2008
- Haroen, Nasrun. Dr.H. Ma. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Gaya Media Pratama. Jakarta. Februari 2000
- J, Fabozzi. Frank, Franco Madigliani, Michael. G. Ferri. *Pasar Dan Lembaga Keuangan 1*. Terj. Salemba Empat. Jakarta. 1999
- Karim, Adiwarmam. A. Ir. S.E. M.B.A. M.A.E.P. *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Cet 3. Rajawali Press. Jakarta. 2004.
- Khan, M, Fahm. *Islamic Futures And Their Market; With Special Reference To Their Developing Rural Financial Maket*. Cet 2, Idb/Irti, Saudi Arabia 2000
- Meleong, Leky J. Prof. Dr. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Rosda Karya. Bandung. 2004
- Obaidullah.Mohammad. *Islamic Financial Services*. Islamic Economic Research Center.

Jeddah 2005.

Powers Mark. J. And David J. Vogel. *Inside The Financial Futures Markets*. John Wiley & Son Inc. Singapore. 1981

Qordawi, Yusuf. Dr., *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar Pilar Subtansial, Karakteristik, Tujuan Dan Sumber Acuan Islam*. Terj Pustaka Al-Kautsar. Jakarta 1997

_____. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Cet 1. Gema Insani Press. Jakarta. 1995

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jil 3. Terj. Dana Bhakti Wakaf. Cet 2 Yogyakarta. 2002.

Royyan, Ahmad, Prof Dr. *Fiqh Al Buyu' Al Manhii 'Anha Ma'a Tathbiqotiha Al Haditsah Fi Al Mashorif Al Islamiah*. Alma'had Al Islami Lil Buhutsi Wa Al Tadrib Al-bank Al Islami Littarimiyah. Jeddah Saudi Arabia 1995

Rusd Ibnu., *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Cet 2. Pustaka Amani. Jakarta 2002

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terj. Jilid 4 Cet 1. Pena Pundi Aksara. Jakarta. 2006

Saeed. Abdullah. PhD. *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*. Terj. Cet 1. Paramadina. Jakarta. 2004

Shabri, Abul Futuh. *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*. Terj. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta 2007.

Sofyan, Hanafi. Dr. *Perdagangan Berjangka Dan Ekonomi Indonesia; Alternatif Baru Manajemen Resiko Dan Lindung Nilai Masa Depan*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2000

Suhendi, Hendi, Drs. H. Msi. *Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam*. Cet 1. Rajagrafindo. Jakarta 2002

Syahatah, Husein Dr. Dan Adh Dharir, Siddiq Muhamad Al-Almin Dr. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Terj. Visi Insani Publising. Jakarta. 2005

Syahatah, Husein. Dr., Athiyyah Fayyadh, Dr. *Bursa Efek; Tuntunan Islam Dalam Transaksi Di Pasar Modal*. Terj. Cet 1. Pustaka Progesif. Jakarta 2004

Widioatmojo, Sawidji. *Seri Membuat Uang Bekerja Untuk Anda; Cara Sehat Investasi Dipasar Modal, Pengantar Menjadi Investor Profesional*. Cet 7. Elex Media komputindo. Jakarta. 2008

Zuhaili, Wahbah. Dr. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh(Islamic Jurisprudence And Its Proofs; Financial Transactions In Islamic Jurisprudence*. Vol 1 Dar Al Fikr. Damsakus 2003/1423

B. JURNAL DAN ARTIKEL

Agustiarto. "Jual Beli Gharar" Slide Show. Universitas Indonesia. PSTTUI 12/16/2006

Al-Amine. Muhammad Al-Bashir Muahmmad. "Derivatives Instruments In Commodity Markets: An Islamic Analysis". Malaysia. Tt. Hal

Al-Sarakhsy, Abu Bakr Muh. Ahammad Ibn Ah. Mad Ibn Aby Sahl. "Except On Riba From Al-Mabsut". Translated By Imran Ahsan Khan Nyazee. *Advanced Legal Studies*

Institute. December 9, 2000

Al-Suwailem, Sami. "Towards An Objective Measure Of Gharar In Exchange" *Islamic Economic Studies* Vol. 7, Nos. 1 & 2, Oct. '99, Apr. 2000

El-Din, Seif I Tag., "The Question Of An Islamic Futures Market". *Jurnal Iium Of Economics And Management*. Vol 12, No 1, Malaysia 2004 Hal Hal 1-20

El-Gamal, Mahmoud A. "An Economic Explication Of The Prohibition Of Gharar In Classical Islamic Jurisprudence". C *_First Version: May 2, 2001. This Paper Is Prepared For The 4th International Conference On Islamic Economics To Be Held In Leicester, Uk, 13-15 August 2000.*

Kamali, Mohammad Hashim "Fiqhi Issues In Commodity Futures" Malaysia. Tt. Hal

_____ "The Permissibility And Potential Of Developing Islamic Derivatives As Financial Instruments". *Iium Journal Of Economics And Management*, Volume 7 Number 2, 1999.

Salamon, H., "Speculation In The Stock Market From Islamic Perspektif". *Journal Of The International Assosiation For Islam Economis And The Islamic Foundation: Review Of Islamic Economics*. No 9. Malaysia, 2000/1421. Hal 103-126

Suwarno, Edi Broto "Derivatif: Tinjauan Hukum Dan Praktek Di Pasar Modal Indonesia" *Makalah Disampaikan Dalam Acara Finance Law Workshop: Derivatives Transaction, Di Hotel Borobudur, Jakarta. Tanggal 21 September 2003.*

C. WEBSITE DAN KORAN

"Apakah Bursa Berjangka Itu?" [Http://Bilionforexanalisa.Blogspot.Com/12007/07/Apakah-Bursa-Berjangka-Itu.Html](http://Bilionforexanalisa.Blogspot.Com/12007/07/Apakah-Bursa-Berjangka-Itu.Html) . Senin, 02 Juli, 2007

"Bursa Berjangka" [Http://Bilionforexanalisa.Blogspot.Com/2007/07/Bursa_Berjangka.Html](http://Bilionforexanalisa.Blogspot.Com/2007/07/Bursa_Berjangka.Html) Minggu, 01 Juli 2007

"Futures Fundamentas Tutorial". [Http://Www.Investopedia.Com/University/Futures/](http://Www.Investopedia.Com/University/Futures/) Diposting 01/25/2006

"Membenam keraguan ummat; Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau dari Segi Hukum Islam" <http://www.bappebti.go.id/publikasi/displayberita.asp?idi=205> . 12 September 2001

Adiwijaya, Ch A., "Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi" [Http://Www.Geocities.Com/Sang_Pengembara/Kontrak_Berjangka.Html](http://Www.Geocities.Com/Sang_Pengembara/Kontrak_Berjangka.Html)

 Adiwijaya, Ch A., "Tips: Kontrak Berjangka Komoditi. Apa Itu?" . [Http://Www.Geocities.Com/Sang_Pengembara/Kontrak_Berjangka.Html](http://Www.Geocities.Com/Sang_Pengembara/Kontrak_Berjangka.Html)

Admin., "Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Perspektif Kajian Ekonomi Islam". [Http://D3mps.Info/Mod.Php?Mod=Publisher&Op=View_article&Cid=1&Artid=41](http://D3mps.Info/Mod.Php?Mod=Publisher&Op=View_article&Cid=1&Artid=41) Wednesday, June 27, 2007 04:12:33

Edaran Bappebti "Bappebti Menggelar Seminar Bertajuk" Prospek Perdagangan Berjangka Di Indonesia", [Http://Www.Bappebti.Go.Id/Publikasi/Eda00504.Asp](http://Www.Bappebti.Go.Id/Publikasi/Eda00504.Asp) Jakarta, 26 Agustus 2004

Elfadhi. "Future Komoditi / Future Trading" [Http://Elfadhi.Wordpress.Com/2007/04/07](http://Elfadhi.Wordpress.Com/2007/04/07)

- Forex = Haram???. [Http://Kursus-Valas.Blogspot.Com/2007/12/Forex-Haram.Html](http://Kursus-Valas.Blogspot.Com/2007/12/Forex-Haram.Html)
- Gie, Kwik Kian., "Perdagangan Berjangka Komoditi; Analisis Kwik Kian Gie" www.kompasonline.com. Senin, 24 Februari 1997
- Rachmanto, Teguh, "Ulah Spekulasi Picu Harga Minyak". [inilah.com. http://www.inilah.com/berita/2008/02/29/14938/ulah-spekulasi-picu-harga-minyak/](http://www.inilah.com/berita/2008/02/29/14938/ulah-spekulasi-picu-harga-minyak/) 29/02/2008 18:00
- Risman, Asep. "Antara pembiayaan syariah & perdagangan berjangka (3)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 5 oktober 2007
- _____. "Antara pembiayaan syariah & perdagangan berjangka(1)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 3 oktober 2007
- _____. "Antara pembiayaan syariah & perdagangan berjangka(2)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 4 oktober 2007
- _____. "Perdagangan berjangka syariah, satu perspektif dan harapan (1)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 25 september 2007
- _____. "Perdagangan berjangka syariah, satu perspektif dan harapan (2)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 26 september 2007
- Riyadi, M. Agung dan Wisnu Wage Pamungkas. "Minyak Dunia; Ulah Spekulasi Menggoreng Harga Minyak" *Ekonomi*, Gatra. Nomor 30 Beredar Kamis, 5 Juni 2008

(End notes)

- ¹ Risman, Asep. "Antara pembiayaan syariah & perdagangan berjangka (3)". *Analisis investasi*. Bisnis Indonesia. Jakarta. 5 oktober 2007
- ² Yang dimaksud dengan "penciptaan kekayaan" disini adalah transaksi bisnis yang menghasilkan produk barang dan jasa yang memungkinkan seseorang itu hidup, dengan mendapat nilai tambah yang sesuai dengan *syara'*. Sedang "transfer kekayaan" adalah transaksi yang hanya memindahkan kekayaan yang tidak merefleksikan terjadi penciptaan barang dan jasa (contohnya spekulasi, judi, korupsi, bunga) dan memungkinkan seseorang terzalimi.
- ³ Tarek El-Diwany, *Op.cit.* hal 122
- ⁴ http://abiasqa.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
- ⁵ Prof. Dr. Leky J. Meleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Rosda Karya. Bandung. 2004.
- ⁶ M. Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif, komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya*. Cet 2. Kencana Prenada Media Group. Jakarta 2008
- ⁷ John Downes dan Jordan Elliot Goodman. *Kamus istilah keuangan dan investasi*. ed 3. elexmedia komputindo Jakarta 1995. hal 214-215. Frank J.Fabozzi, Franco Madigliani, Michael. G. Ferri. *Pasar dan lembaga keuangan 1. terj.* Salemba empat. Jakarta. 1999. Hal 11
- ⁸ Opsi atas Kontrak Berjangka (*futures option*), yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu

tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi
9 "Futures Fundamentas Tutorial". <http://Www.Investopedia.Com/University/Futures/> Diposting 01/25/2006. Hal 3

10 Mark. J. powers and David J. Vogel *op.cit* Hal 27

11 <http://www.bappebti.go.id/pengawasan/sebelum-transaksi.asp>. "Offset" adalah melakukan transaksi (beli/jual) untuk kontrak berjangka yang sama, serta dalam jumlah dan untuk bulan penyerahan yang sama, yang berlawanan dengan posisi "terbuka"¹¹ kontrak berjangka yang dimiliki sebelumnya (kontrak jual/beli)

12 Dalam hedging terdapat dua kemungkinan yang bertolak belakang. Pertama jika dipasar berjangka hedger mendapat keuntungan maka sudah pasti dipasar tunai dia mengalami kerugian. Kedua jika dalam pasar berjangka rugi dipasar tunai dia pasti untung.

13 Hinsia siahaan, *Derivatif*. Tt. Tp. Hal 32

14 "Futures fundamentas tutorial". *Loc.Cit.* Hal 5

15 Lihat UU No 32/1997 tentang Margin

16 Kontrak berjangka. http://id.wikipedia.org/wiki/kontrak_berjangka

17 Sejarah bursa berjangka. http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_berjangka

18 Margin trading adalah pembeli membayar sebagian harga secara tunai, kemudian perantara mencairi pinjaman kepada bank uuntuk melunasi sisa harga, dengan syarat surat berharga transaksi tersebut dijadikan jaminan bagi pialang untuk melunasi harga pinjaman

19 Margin call adalah merupakan suatu "peringatan" yang diterbitkan oleh perusahaan pialang atau otoritas bursa apabila marjin yang ditempatkan dalam akun marjin berada dibawah "kebutuhan marjin minimum".

20 Mark-To-Market dapat juga diartikan "nilai harian pasar" yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan cara per hitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan. Lihat : Peraturan Bank Indonesia no 7/31/PBI/2005

21 "Futures fundamentas tutorial" *Ibid.* hal 3-4

22 "Futures fundamentas tutorial". <http://www.investopedia.com/university/futures/> diposting 01/25/2006 Hal 1

23 Muhammad Taqi Usmani, *Buhúth Fi Qadaya Fiqhiyya Mu[asira*, Karachi: Maktaba Dar al-[Ulúm, 1414/1995, pp. 140-142. dikutip oleh Mohammad hashim kamali, *Ibid.* Hal 1053.

24 Muhammad Akram Khan, "Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economy," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 5, no. 1 (Spring 1988): 91. dikutip oleh Mohammad hashim kammali "Fiqhi Issues In Commodity Futures" Malaysia hal 1051

25 Zuhaili, Wahbah.Dr. Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu (Islamic Jurisprudence And Its Proofs; Financial Transactions In Islamic Jurisprudensce. Vol 1 Dar Al Fikr. Damsakus 2003/1423. Hal

26 Dr Syahatah dan Dr. siddiq Muhamad Al-Almin adh dharir. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam. Terj. Visi Insani* publising. Jakarta. 2005 hal 235. *bai' dain ' bi dain* yaitu dua orang yang bertransaksi dengan piutang. Seperti pada akad al-salam tetapi harganya belum diserahterimakan. Seperti juga seseorang menjual komoditas dengan sifat-sifat tertentu di dalam tanggungannya (tempo) dengan harga yang juga dalam tanggungan (tempo). Para ulama mengharamkan transaksi ini. Imam Ahmad dan Ibu Mundzir mengatakan keharamannya telah ijma (konsensus), karena transaksi ini sama dengan

- bai al-dain biddain atau bai al-kali bil kali. Lihat juga Adiwarmarman A. Karim. *Bank Islam; Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Cet 3. Rajawali Press. Jakarta. 2004. Hal 56-60
- ²⁷ Majelis al Majma' al Fiqhi al Islami, "Sūq al Bada'i' al Bursah," in *Qararat Majlis al Majma' al Fiqhi al Islami* (Makkah: Rabitah al 'Alam al Islami, 1985), 120-125. dikutip oleh Mohammad hashim kamali. *Ibid* hal 1054
- ²⁸ Yasni, M. Gunawan. SE. Ak. MM. "Kritik Syariah Terhadap Transaksi Murabahah Commodity Bank-Bank Asing". <http://mgyasni.niriah.com/2008/06/23/kritik-syariah-terhadap-transaksi-murabahah-commodity-bank-bank-asing/>. 23 maret.2008.
- ²⁹ Riyadi, M. Agung dan Wisnu Wage Pamungkas. "Minyak Dunia; Ulah Spekulasi Menggoreng Harga Minyak" *Ekonomi*, Gatra. Nomor 30 Beredar Kamis, 5 Juni 2008]
- ³⁰ Robert E. Fink & Robert B. Feduniak, *Futures Trading Concepts and Strategies*, New York Institute of Finance, 1988, pp.14-16; Edward J Swan (editor), *Derivatives Instruments Law*, Cavendish Publishing Limited pp. 60-61. dikutip oleh Al-Amine. Muhammad Al-Bashir Muahmmad. "Derivatives Instruments In Commodity Markets: An Islamic Analysis". Malaysia. Hal.1002
- ³¹ Netting yaitu membeli surat berharga pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga dalam posisi harga beli lebih rendah daripada harga jual, sehingga didapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal
- ³² Short selling yaitu menjual saham atau surat berharga pada posisi tertentu kemudian membeli pada hari yang sama yaitu pada saat harga turun.
- ³³ Haroen Nasrun, *Op.Cit*. Hal 86
- ³⁴ Asy-syajiy, Abdurazaq Khalifah. Dr. Dan Al-Kamali, Abdura'uf Muhammad. *Dr. Ahaditsu al-Ihtikar; Hujjiyatuhu Wa Atsaruhu Fi al-Fiqh Al-Islamii*. Daru Ibnu Hazm. Beirut, Libanon. 2000/1421
- ³⁵ Diriwayatkan oleh muslim dalam *shahihnya* kitab *buyu'* bab tharimu al ihtikar fi aqwat 3/1228 hadits No 160, dari sa'id bin al mussayyab bahwa ia berkata: bahwa ma'mar berkata: ssebagaimana disebut diatas. Dan diakhir haditsnya maka dikatakan kepada sa'id: sesungguhnya kamu telah melakukan ihtikar, sa'id berkata sesungguhnya ma'mar yang mengatakan hadits ini melakukan ihtikar. Hadits dari jalan sa'id bin mussayyab dari ma'mar bin Abdullah Ra
- ³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Buyu', Riyadh, Darus Salam, 1998. No hadits 1521
- ³⁷ Syahatah, Husein. Dr., Athiyyah Fayyadh. *Op.Cit* Hal 36
- ³⁸ Surat *Al-Israa'* ayat 34. dan surat *Al-Maidah* ayat 1
- ³⁹ "Futures fundamentas tutorial". <http://www.investopedia.com/university/futures/> diposting 01/25/2006 Hal 1
- ⁴⁰ Syahatah, Husein. Dr., dan Athiyyah Fayyadh *Ibid* hal 43-44
- ⁴¹ Syahatah, Husein. Dr., dan Athiyyah Fayyadh *Ibid* Hal 48
- ⁴² Mark. J. powers and David J. Vogel. *Inside The Financial Futures Markets*. John Wiley & Son Inc. Singapore. 1981 Hal 27
- ⁴³ "Futures fundamentas tutorial". *Loc.Cit*
- ⁴⁴ Hinsa siahaan, *Derivatif*. Tt. Tp. Hal 32
- ⁴⁵ lihat contoh yang ada pada bab tiga tentang cash settlement
- ⁴⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Buyu', Riyadh, Darus Salam, 1998. No hadits 1521
- ⁴⁷ Qaradowi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Gema Insani Press. Jakarta. 1995. Hal 57
- ⁴⁸ Khan, M. Akram. *Commodity exchange and stock exchange in Islamic economic*. "An Introduction to Islamic Economic and Fiance". Islamic series Cert plublication.